

ISSN 2181-39-65

2024-YIL, 3-SON

VOLUME 8 LOREM IPSUM

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

TOSHKENT 2024

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovasiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisod fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisod fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisod fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovasiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisod fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisod fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti

professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo'yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo'rayev Abdug'affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyevich – Farg'ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisod fanlari nomzodi, dosent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyatovna - Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo'rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li – mas'ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – mas'ul muharrir

O'zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
МОЛИЯ			
1.	Омонов Ақром Абдиназарович, Каримов Дилшод Тураббоевич	Ўрмон хўжаликларини молиялаштиришнинг назарий асослари ва иқтисодий аҳамияти	6
2.	Razzakov Jasur Xamrabojevich Nurulloev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirish	15
БАНК ИШИ			
3.	Убайдуллаев Дилшод Зубайтович	Трансформация жараёнида тижорат банкларининг фонд бозоридаги инвестицион фаоллигини ошириш	25
4.	Uroqboeva Farzuna Axmadjonovna	Tijorat banklarining investitsiya jozibadorligini baholashda camels usulidan foydalanish xususiyatlari	35
5.	Yo'ldosheva Iroda Ibodulla qizi	Raqamli bank xizmatlarini takomillashtirish muammolari	43
6.	Хаитов Азизбек Акмал ўғли	Универсал карталар орқали банк хизматини такомиллаштириш масалалари	49
7.	Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	Tijorat banklarining muammoli kreditlarini qisqartirish masalalari	57
8.	Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	Banklarning transformatsiyalashuvida moliyaviy innovasiyalarning vujudga kelishi va uning nazariy asoslari	67
9.	А.А. Исмаилов	Банк тизимининг миллий иқтисодиётни ривожлантиришдаги ролини ошириш йўллари	79
10.	Тогаев Салим Собирович	Тижорат банклари даромад базасининг таркиби ва динамикаси (АТ Алоқабанк мисолида)	89
БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ			
11.	Мамажонов Ақромжон Тургунович, Каримов Ақром Аббасович, Ризаев Нурбек Кадирович	Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш	97
12.	Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	Mathematics and innovative technologies in improving the implementation of international financial reporting standards	114
ИННОВАЦИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАР			
13.	Носиров Эгамкул Исмаилович	Давлат-хусусий шериклиги асосида лойиҳаларни молиялаштириш хусусиятлари	121
14.	Карабаев Санжар Абдусаматович	Хорижий давлатларда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш таҳлили	131
15.	Kadirova Umida Ergashevna	O'zbekistonda "xalqchil ipo"ning rivojlanishi va uning amaliy natijalari	141
СОЛИҚЛАР ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ			
16.	Абдуллаев Дилмурод Алияр ўғли	Бюджет барқарорлигини таъминлашда айланма солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш	150
17.	Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Olimov Parvezjon Asrorovich	O'zbekistonda soliq siyosatining barqarorligini ta'minlashning ustivor yo'nalishlari	161
18.	Shirinov Sabir Erkinovich	Davlat byudjeti solikli daromadlari salohiyatiga sanoat yo'nalishlarining ta'siri	174
19.	Safarov G'iyosiddin Abdullayevich	Xorijiy tajriba asosida O'zbekistonda tax free tizimini rivojlantirish	182

СУҒУРТА МАСАЛАЛАРИ				
20.	Умурзакова Нодир кизи	Мўътабархон	Тиббий суғуртага асосланган соғлиқни сақлаш тизимини молиялаштиришнинг босқичли моделини жорий этиш	188
21.	Адилова Джурабаевна	Гулнур	Суғурта хизматларини кўрсатишда замонавий технологиялардан фойдаланиш	196
22.	Абдураимова Ахматовна	Мафтунахон	Ўзбекистон республикасида суғурта аудитини ташкил қилиш масалалари	203
23.	Бекназаров Эргашевич	Зафаржон	Аҳолини ижтимоий суғурта тизими орқали молиялаш	219
ИҚТИСОДИЁТ				
24.	Qurbonov Abdullayevich	Muxiddin	Raqamli iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalari	230
ФОНД БОЗОРИ				
25.	Xusainov Shavkat		Xalqaro moliyaviy boshqaruv mexanizmlarida xalqaro obligatsiya bozorlari	239
26.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini muvaffaqiyatli tashkil etish masalalari	249
27.	Абдукаримова Матибраим кизи	Муборак	Вопросы привлечения сбережений населения в фондовый рынок	257
СТАТИСТИКА				
28.	Bebutova Hamidovna	Zulayxo	Fermer xo'jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)larning statistik tahlili	264
ПЕНСИЯ ИШИ				
29.	Турсунов Орифович	Зоҳидхўжа	Давлат пенсия таъминоти тизими самарадорлигини ошириш масалалари	273
ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИК				
30.	Umarov O. S. Xodjayev A. X.		Kompaniyalarda iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlikini ta'minlashda ochiq ma'lumotlar portalidan foydalanishning samaradorligi	287
31.	Ismailova Mirxalilovna	Махбуба	Korxonaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda moliyaviy holati tahlilining o'rni	295
ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИДА				
32.	Мавлонов Улуғбекович	Озод	Электр энергия тармоғи корхоналарнинг молиявий барқарорлигини таъминлашнинг хориж тажрибаси	303
33.	Ханнаров Каримович	Комилжон	Аҳолини уй-жой билан таъминлашга таъсир этувчи ижтимоий ва иқтисодий омилларни баҳолаш	312
34.	Анваров Нодир Аллаёрович		Спрос на агротуризм и перспективы его комплексного развития	325
35.	Файзиев Адхам Асраевич		Статистический анализ и прогнозирование динамика урожайности риса в Республике Узбекистан	336
36.	Худайбергинова Нигора		Иқтисодий фаолиқни таъминлашга қара-тилган давлат фискал ва монетар сиёсатларининг назарий жиҳатлари	347
37.	Mustafayeva Shukurulloevna	Firangis	O'zbekistonda elektron savdo masalalari	353
38.	Raxmatullayeva Azimovna	Feruza	Yosh tadbirkorlarning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish va ularning hozirgi holati tahlili (andijon viloyati misolida)	362
39.	Рустамова Тулкуновна	Шоҳида	Олий таълим муассасаларида меҳнат ва унга ҳақ тўлаш ҳисоби ҳамда назоратининг аҳамияти ва хусусиятлари	370

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ДАРОМАД БАЗАСИНИНГ ТАРКИБИ ВА ДИНАММИКАСИ (АТ АЛОҚАБАНК МИСОЛИДА)

Тогаев Салим Собирович

*Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
ТДИУ Самарқанд филиали
“Молия, солиқ ва банк иши” кафедраси доценти
E-mail: sts-bank@bk.ru,
ORCID: 0000-0002-3170-9181*

Аннотация. Мазкур мақолада тижорат банкларининг даромад базасининг таркиби ва динамикаси АТ Алоқабанк мисолида келтирилган. Шунингдек, банкнинг регулятив капитали, кредитлардан олинган даромадлари, активлар рентабеллиги, капитал рентабеллиги ва соф фоизли маржанинг даражаси таҳлил қилинган..

Калит сўзлар. тижорат банклари даромад базаси, активлар рентабеллиги, кредитнинг даромадлиги, капитал рентабеллиги, соф фоизли маржа.

СОСТАВ И ДИНАМИКА ДОХОДНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (НА ПРИМЕРЕ АЛОКАБАНКА)

Тогаев Салим Собирович

*Доктор философии по экономике (PhD),
доц. кафедры «Финансы, налогообложение и банковское дело»
Самаркандский филиал ТГЭУ
E-mail: sts-bank@bk.ru,
ORCID: 0000-0002-3170-9181*

Аннотация. В данной статье состав и динамика доходной базы коммерческих банков представлены на примере АТ Алоқабанк. Также был проанализирован уровень регулятивного капитала банка, доходы от кредитов, рентабельность активов, рентабельность капитала и чистая процентная маржа.

Ключевые слова. база прибыли коммерческих банков, рентабельность активов, рентабельность кредита, рентабельность капитала, чистая процентная маржа.

COMPOSITION AND DYNAMICS OF THE REVENUE BASE OF COMMERCIAL BANKS (AT ALOQABANK AS AN EXAMPLE)

Togaev Salim Sobirovich

*Doctor of Philosophy in Economics (PhD), docent,
Department of "Finance, taxation and banking" of the SB TSUE*

*E-mail: sts-bank@bk.ru,
ORCID: 0000-0002-3170-9181*

Abstract. *In this article, the composition and dynamics of the income base of commercial banks is presented on the example of AT Aloqabank. Also, the level of the bank's regulatory capital, income from loans, profitability of assets, profitability of capital and net interest margin was analyzed.*

Key words. *profit base of commercial banks, profitability of assets, profitability of credit, profitability of capital, net interest margin.*

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси» тўғрисидаги, 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли «2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш» тўғрисидаги фармонларида тижорат банкларининг даромад базасини шакллантириш мамлакат банк тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланганлиги, тижорат банкларининг даромад базасини мустаҳкамлаш билан боғлиқ бўлган бир қатор вазифаларнинг, жумладан кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини яхшилаш, тижорат банклари кредитларининг ҳажмини барқарор ўсишини таъминлаш, банкларнинг ресурс базасини мустаҳкамлаш, банкларда корпоратив бошқарувни такомиллаштириш каби вазифаларнинг кўйилганлиги ва Ўзбекистон тижорат банкларининг даромад базасини шакллантириш ва бошқаришни такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммоларнинг мавжудлиги мавзунинг долзарблигини белгилайди.[1,2]

Адабиётлар таҳлили

Проф. В. Усоскиннинг хулосасига кўра, банк раҳбарияти энг юқори даромад олиш мақсадида риск қилишга мойилдир, бу эса, банк омонатчиларининг манфаатларига зиддир.[5]

Бу ерда В.Усоскин фойда кетидан қувиб ўзини юқори рискка дучор қиладиган тижорат банклари ҳақида гапирмоқда. Аммо, консерватив стратегия асосида ишлайдиган тижорат банклари ҳам борки, улар фойда кетидан қувиб юқори рискка дучор бўлмайдилар.

Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки экспертларининг тавсиясига кўра, тижорат банклари ялпи даромадларининг умумий ҳажмида фоизли даромадларнинг салмоғи камида 70 фоиз бўлиши керак.[4]

Тижорат банклари фоизли даромадларининг умумий ҳажмида кредитлардан олинган фоизли даромадлар салмоғининг юқори ва барқарор бўлиши уларнинг молиявий барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шarti ҳисобланади. Шу сабабли, Жаҳон тиклаш ва тараққиёт банки экспертлари томонидан таклиф этилган соф фоизли спрэд коэффициентини ҳисоблаш

методикасидан республикамиз банкларининг кредитлардан олинган фоизли даромадларининг барқарорлигини баҳолашда фойдаланиш, фикримизча, муҳим амалий аҳамият касб этади.

Н.Кунициннинг фикрича, тижорат банкларининг молиявий натижаларининг таҳлилида марказий ўринни, шубҳасиз, улар томонидан олинадиган даромадларнинг ҳажми ва сифатини ўрганиш эгалалйди. Чунки, улар, ўз навбатида, кредит ташкилотининг фойдсини шакллантиришда бош омил ҳисобланади. Даромадларнинг камайиши, одатда, банкнинг молиявий қийинчиликларга дучор бўлишининг объектив индикатори ҳисобланади. Айнан мазкур ҳолатлар банкнинг молиявий натижаларини таҳлил қилишда ялпи даромадларнинг таҳлилинини аҳамиятини белгилайди.[3]

Натижа ва таҳлиллар

Тижорат банклари даромад базасини мустаҳкамлашнинг илмий-назарий асосларини тадқиқ қилиш натижалари кўрсатдики, брутто активлар ва регулятив капиталнинг рентабеллиги банкларнинг даромад базаси барқарорлигини тавсифловчи асосий кўрсаткичлар бири бўлиб ҳисобланади.

Тижорат банклари даромад базаси барқарорлигини таъминлашда муҳим кўрсаткич сифатида умумэтироф этилган кўрсаткич ҳисобланган соф фоизли маржанинг юқори ва барқарор даражасига эришиш қуйидаги омилга боғлиқ:

*банкнинг ялпи даромади таркибидаги фоизли даромадлари ва ялпи харажати таркибидаги фоизли харажатлари ўртасидаги нисбатнинг ўзгариши;

*банкнинг брутто активлари миқдорининг ўсиш суръати билан ялпи даромад таркибидаги соф фоизли даромаднинг ўсиш суръати ўртасидаги мутаносибликнинг таъминланмаганлиги.

Энди биз тадқиқотнинг объектларидан бири бўлган АТ “Алоқабанк”нинг даромад базасини шакллантиришдаги муҳим кўрсаткичларни таҳлил қиламиз.

1-жадвал маълумотларидан кўрса бўладики, АТ “Алоқабанк”нинг регулятив капиталини миқдори 2019-2023 йилларда кўпайиш тенденцияси эга бўлган. Бу эса, банкнинг даромад базаси барқарорлигини таъминлаш нуқтаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.

1-жадвал

АТ “Алоқабанк” регулятив капиталининг миқдори ва даражаси [8,10]

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2019	2020	2021	2022	2023
Регулятив капиталнинг миқдори, млрд. сўм	1 396	1 568	1 673	1 795	2 643
Регулятив капиталнинг пасивлар ҳажмидаги салмоғи, %	19,0	19,3	13,2	11,2	16,5

1-жадвал маълумотларидан кўrsa бўладики, АТ “Алоқабанк” пассивлар ҳажмида регулятив капиталининг салмоғи 2021-2022 йилларда камайиши кузатилган. Бироқ, регулятив капиталининг пассивлар ҳажмидаги салмоғи 2023 йилда 2022 йилга нисбатан сезиларли даражада ўсган.

2-жадвал
АТ “Алоқабанк”да кредитлардан олинган даромадларнинг жами даромаддаги улуши, фоизда[8,10]

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2019	2020	2021	2022	2023
Кредитлардан олинган фоизли даромадлар, млрд. сўм	827	809	923	1 350	1 707
Жами даромад млрд. сўмда	1345	1480	1633	2335	3392
Фоизда улуши	62	55	57	58	50

2-жадвал маълумотларидан кўrsa бўладики, АТ “Алоқабанк”да кредитлардан олинган фоизли даромадларнинг миқдори 2020-2023 йилларда кўпайиш тенденцияси кузатилган.

2-жадвал маълумотларидан кўrsa бўладики, АТ “Алоқабанк”да даромадларнинг миқдори 2020-2023 йилларда кўпайиш тенденцияси кузатилган. 2-жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, АТ “Алоқабанк”нинг жами даромадлари таркибида кредитлардан олинган фоизли даромадларнинг улуши 2023 йилда 2019 йилга нисбатан сезиларли даражада камайган. Бу ҳолат, ушбу даврда фоизсиз даромадларнинг ўсиши ҳисобига юз берган.

3-жадвал
АТ “Алоқабанк” кредитлари ва уларнинг даромадлилиги, фоизда[8,10]

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2019	2020	2021	2022	2023
Кредитлар, млрд. сўм	5 601	5 705	7 754	9 161	10 293
Кредитлардан олинган фоизли даромадлар, млрд. сўм	827	809	923	1 350	1 707
1 сўмлик кредитга тўғри келадиган даромад даражаси, %	14,8	14,2	11,9	14,7	16,6

3-жадвал маълумотларидан кўrsa бўладики, АТ “Алоқабанк” кредит портфелининг миқдори 2019-2023 йилларда кўпайиш тенденциясига эга

бўлган. Бу ҳолат эса, АТ “Алоқабанк” кредит портфели таркибида мамлакатимиз миллий иқтисодиёти субъектларини, шу жумладан, ахборот технологиялари ва коммуникация тармоғини кредитлаш ролининг ўсиб бораётганлиги ҳамда АТ “Алоқабанк” кредитларининг объекти бўлган хом-ашё ва товарларнинг баҳоларини инфляция ва девалвация таъсирида ошиб бораётганлиги билан изоҳланади. Жумладан, инфляциянинг йиллик даражаси 2022 йилда 12,3 фоизни ташкил этган (ушбу кўрсаткич 9,0 фоиздан ошмаслиги керак эди). 2023 йилда эса ушбу кўрсаткич 8,8 фоизни ташкил этди.[6,9]

Шуни эътироф этиш жоизки, инфляция таъсирида, дастлаб, кредит портфели ва кредитлардан олинган фоизли даромадларнинг де-факто қиймати пасаяди; иккинчидан, жалб қилинган депозитлар ва ресурсларнинг бозор баҳоси фоиз ставкаларинг қимматлашиши ҳисобига кредитларнинг фоиз ставкалари ошади. Бу ҳолат эса, тижорат банклари кредит портфели таркибида NPL нинг (муаммоли кредитлар) миқдорини кўпайишига ва уларни қайтимини камайишига олиб келади. Натижада, кредит портфелида NPL га (муаммоли кредитлар) эҳтимолий йўқотишлар бўйича захира ажратмалари шакллантирилади.

3-жадвал маълумотларидан кўrsa бўладик, АТ “Алоқабанк”да 2019-2023 йилларда кредитлар ҳисобига ҳисобланган фоизли даромадлар миқдори ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бу ҳолат эса, мазкур даврда банкнинг кредит портфелининг ўсиши билан кредитлардан олинган фоизли даромадларнинг ўсиш суръати ўртасидаги мутаносиблик таъминланганлиги билан изоҳланади.

3-жадвал маълумотларидан кўrsa бўладик, 2021 йилда 2019 йилга нисбатан АТ “Алоқабанк” 1 сўмлик кредитга тўғри келадиган даромад даражаси сезиларли даражада пассайган. Бироқ, ушбу кўрсаткич 2022-2023 йилларда 2021 йилга нисбатан сезиларли даражада кўпайган. Бу эса, АТ “Алоқабанк”нинг даромад базасини шакллантириш ва бошқариш нуқтаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.

Кредитлардан кўриладиган эҳтимолий зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари даражасининг ошиши, кредит портфели таркибида таснифланган («қониқарсиз», «шубҳали», «умидсиз») кредитлар тижорат банкининг даромадлар базасининг барқарорлигига ва капитал базасига нисбатан кучли салбий таъсирни юзага келтиради, яъни, эҳтимолий йўқотишларга қарши захира ажратмалири миқдорининг ортиши натижасида соф фойда миқдорининг камайишига келиши мумкин. Шу нуқтаи-назардан олиб қараганда, тижорат банкларининг молиявий хавфсизлигини тавсифловчи муҳим кўрсаткичлардан бири сифатида кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган эҳтимолий йўқотишларга қарши захира ажратмалари даражаси кўрсаткичи ҳисобланади.

1-rasm. AT “Aloqabank”da kreditlardan k'uriladigan zararlarни qo'llashga m'ljallangan zahira ajratmalarining brutto aktivlarga nisbatan darajasi, foizda[8,10]

1-rasm ma'lumotlaridan k'ursa b'uladiki, 2019-2023 yillarda AT “Aloqabank”da kreditlardan k'uriladigan zararlarни qo'llashga m'ljallangan zahira ajratmalarining darajasi k'ursatkichi, umum'etyirof etilgan me'yoriy (1,0%) darajasidan past b'ulgan. Buning ustiga, mazkur k'ursatkich 2023 yilda 2022 yilga nisbatan keskin pasaygan. Bu esa, AT “Aloqabank”ning daromad bazasini shakllantirish va boshqarish jihatidan ijobiy hisoblanadi.

Kuyida AT “Aloqabank”ning haqiqatdagi sof foizli marja k'ursatkichining darajasiga ba'ho beramiz.

2-rasm. AT “Aloqabank”da sof foizli marjaning darajasi, foizda[8,10]

2-расм маълумотларидан кўринадики, АТ “Алоқабанк”да соф фоизли маржанинг даражасини 2019-2022 йилларда пасайиш тенденцияси кузатилган. 2023 йилда эса, мазкур кўрсаткичнинг даражаси 2022 йилга нисбатан сезиларсиз даражада ошган, бироқ, унинг меъёрий даражаси (4,5%) таъминланмаган. Юқоридаги ҳолатлар АТ “Алоқабанк”нинг даромад базасини шакллантириш ва бошқариш жиҳатидан салбий ҳолат ҳисобланади. Бунга сабаб сифатида, биринчидан, соф фоизли маржа кўрсаткичи банкнинг даромад базасини муҳим ва асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади; иккинчидан, мазкур кўрсаткич орқали соф фоизли даромаднинг ўсиш суръати билан брутто активларнинг ўсиш суръати ўртасидаги мутаносибликни таъминланганлиги ёки таъминланмаганлигини ўзида акс этади.

Мазкур жадвал маълумотлари орқали АТ “Алоқабанк” активлари ва капиталининг рентабеллигига баҳо берамиз.

4-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, АТ “Алоқабанк”да 2019-2022 йилларда брутто активларининг рентабеллиги даражасини пасайиши кузатилган. Бу эса, унинг даромад базасини шакллантириш ва бошқариш жиҳатидан салбий ҳолат ҳисобланади. Бироқ, банк активларининг рентабеллиги кўрсаткичи даражаси 2023 йилда 2022 йилга нисбатан юқори даражада ўсган.

4-жадвал

АТ “Алоқабанк”да брутто активлар ва капиталнинг рентабеллиги, фоизда[8,10]

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2019	2020	2021	2022	2023
Активларнинг рентабеллиги	2,7	2,1	0,8	1,4	3,8
Капиталнинг рентабеллиги	14,3	10,8	6,4	12,7	22,9

4-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, АТ “Алоқабанк”да 2019-2021 йилларда капиталининг рентабеллиги даражаси кўрсаткичи камайиш тенденцияси кузатилган. Бу ҳолат эса, банк капитали рентабеллигини таъминлаш жиҳатидан салбий ҳолат ҳисобланади. Бироқ, мазкур кўрсаткичнинг даражаси 2023 йилда 2022 йилга нисбатан юқори даражада ўсган. Бу эса, банк капитали рентабеллигини таъминлаш жиҳатидан яхши сифатида эътироф этилади.

Хулоса

Тижорат банклари даромад базасининг таркиби ва динамикасини яхшилаш борасида қўйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

1. Тижорат банклари ялпи даромадларининг умумий ҳажмида фоизли даромадларнинг салмоғи камида 70 фоиз бўлишини таъминлаш.

2. Тижорат банклари даромад базаси барқарорлигини таъминлашда муҳим кўрсаткич сифатида умумэтироф этилган кўрсаткич ҳисобланган соф фоизли маржанинг юқори ва барқарор даражасига эришиш.

3. АТ Алоқабанкнинг соф фоизли маржасининг даражасини ушбу кўрсаткичнинг меъърий даражасига етказиш.

4. Мижозларга йўналтирилган ёндашув орқали банк хизматларини янада рақамлаштириш ва инновацияларни жорий қилиш орқали даромадларни ошириш.

5. АТ Алоқабанкнинг активлар рентабеллиги даражасини мунтазам равишда ошириб бориш.

6. Банк даромадларини барқарорлаштириш стратегияларини ишлаб чиқиш.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси» тўғрисидаги Фармони

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли «2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш» тўғрисидаги Фармони

3. Куницина, Н. Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке// – М.: Финансы и статистика, 2007. – 304 с.

4. Макнотон Д. Банковские учреждения в развивающихся стран. Пер. с англ. – Вашингтон: ИЭР, 1994. – С.71.

5. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.:ЛЕНАНД, 2019. – 328 с.

6. Пул-кредит сиёсатининг 2022 йил ва 2023-2024 йиллар даврига мўлжалланган асосий йўналишлари// www.cbu.uz

7. <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats>

8. <https://aloqabank.uz/uz/shareholders/financial-indicators/>

9. Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

10. АТ “Алоқабанк”нинг 2019-2023 молиявий йилларнинг якуни бўйича эълон қилинган молиявий ҳисоботларининг маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси